

Segmentação De Grãos De Café Usando Visão Computacional

Cauã Dias Tiago – 6º período – BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *Voluntário* – caua.tiago@estudante.ufla.br

Diego Saqui – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Orientador – diego.saqui@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O café é a principal fonte de renda do Brasil, maior exportador mundial, com a produção concentrada em Minas Gerais. A classificação e separação dos grãos, processo essencial para definir sua qualidade e valor, ainda é, em muitos casos, manual. Esse método tradicional é subjetivo, custoso e ineficiente, o que justifica a busca por soluções automatizadas. A visão computacional, junto a técnicas de processamento de imagens, surge como uma alternativa promissora para análises objetivas e padronização de grandes volumes de amostras. Este trabalho propõe a aplicação de um método composto pela transformada *Watershed*, uma técnica de segmentação baseada em morfologia matemática, para isolar e posteriormente contar grãos agrupados e sobrepostos. O objetivo da pesquisa é avaliar este método de segmentação de grãos de café em imagens, utilizando um pré-processamento morfológico e o método *findContours*. A abordagem visa demonstrar que métodos clássicos que não exigem grandes recursos computacionais podem ser eficazes quando comparados a métodos que necessitam de bases de dados extensas como as redes neurais. O método busca isolar a região dos grãos aplicando técnicas como equalização de contraste, limiarização adaptativa e operações morfológicas. A transformada de distância é utilizada para definir os marcadores essenciais para o controle da segmentação. O *findContours* conta os grãos, e os resultados são comparados à contagem manual por meio de uma reta de regressão, onde a contagem automática é o eixo x e a contagem manual é o eixo y. Para o estudo, foram usadas 3 imagens de grãos. A metodologia incluiu recorte da região de interesse, conversão para escala de cinza e pré-processamento. Operações morfológicas como abertura, erosão e dilatação foram aplicadas para remover ruídos. Em seguida, a transformada de distância euclidiana definiu os marcadores para o algoritmo *Watershed*, após a segmentação, o *findContours* extraiu e contabilizou os grãos. Resultados preliminares indicam que o sistema é funcional e capaz de segmentar e contar os grãos. Em testes, o algoritmo detectou cerca de 477 grãos, enquanto a contagem manual foi de 376 grãos. No entanto, foram observados problemas de sobresegmentação em áreas com grãos muito próximos, sugerindo a necessidade de ajustes em parâmetros como o *threshold* da transformada de distância e o filtro de área mínima. As próximas etapas incluem a aplicação do método em um número maior de imagens e ajustes de parâmetros.

Palavras-Chave: Grãos de café; Segmentação; Transformada de *Watershed*; Visão Computacional; transformada de distância.

Instituição de Fomento: Não se aplica.

Agradecimentos: Agradeço à Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional, pela infraestrutura disponibilizada e pelo constante incentivo à produção de conhecimento e à inovação tecnológica. Expresso também minha gratidão ao meu orientador, prof. Diego Saqui, e à Pamella Barbosa, pelo apoio fundamental na obtenção e organização dos dados utilizados neste trabalho.

Link do pitch: <https://youtu.be/6S0io5RHakY>